

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ
И ТЕРМАЛЬНО-ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО ТРЕНАЖЕРА
КОСТЮМА В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ДЦП**

А.А.Усманходжаева

Ш.О. Нурматова

К.Э.Рахимова

С.Р.Нурмухамедова

**Республиканская детская психоневрологическая
больница им.**

У.К. Курбанова

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13918704>

Резюме: Нами было обследовано 78 детей (48 мальчиков и 30 девочек), в возрасте от 2 до 6 лет с различными формами ДЦП, которые находились на стационарном лечении в психоневрологической больнице имени У.К. Курбанова с 01.01.2024г по 28.02.2024г . Диагноз ДЦП устанавливался на основании клинико-anamnestических данных, и инструментальных методов исследования. Проведена оценка *реабилитационного потенциала* больных основанная на выяснении характера двигательных нарушений и степени ограничения двигательной функции, определении возможности полного или частичного морфологического и функционального восстановления, дальнейший прогноз развития адаптационных и компенсаторных возможностей организма больного при данном заболевании. Оценка физической работоспособности организма в целом и функциональной способности отдельных органов и систем с учетом определения переносимости различных по характеру, объему и интенсивности физических нагрузок в процессе реабилитации.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, реабилитация

Введение: реабилитация является процессом, направленным на всестороннюю помощь больным и инвалидам для достижения ими максимально возможной при данном заболевании физической, психической, профессиональной, социальной и экономической полноценности.

Цель исследования: Уменьшение степени выраженности моторных, координаторных и речевых расстройств у детей с ДЦП с применением современных методов технической реабилитации.

Материал и методы исследования: Нами было обследовано 78 детей (48 мальчиков и 30 девочек), в возрасте от 2 до 6 лет с различными формами ДЦП, которые находились на стационарном лечении в психоневрологической больнице имени У.К. Курбанова с 01.01.2024г по 28.02.2024г . Диагноз ДЦП устанавливался на основании клинико-анамнестических данных, и инструментальных методов исследования. Проведена оценка реабилитационного потенциала больных основанная на выяснении характера двигательных нарушений и степени ограничения двигательной функции, определении возможности полного или частичного морфологического и функционального восстановления, дальнейший прогноз развития адаптационных и компенсаторных возможностей организма больного при данном заболевании.

Результаты исследования: пассивная кинезиотерапия (пассивные движения во всех крупных суставах), проводится вертикализация больных, как пассивная, с помощью поворотного стола вертикализатора, так и активная, проприоцептивная стимуляция опорных зон стопы аппаратами ПИОН (КОРВИТ) - активная кинезиотерапия (восстановление навыков ходьбы), массаж, эрготерапия, ортотерапия (ортопедическая коррекция с помощью ортезов, туторов), а также проприоцептивная стимуляция с помощью лечебного термально-электроимпульсного тренажер костюма (Реформа) и электростимуляция парализованных мышц, структурно-резонансная электромагнитная терапия.

Клинически значимое улучшение отмечали у 61% больных, улучшение — у 22%. Восстановление двигательных навыков было достигнуто у 30% пациентов. Улучшение стереотипа ходьбы наблюдали у 29% пациентов, 28% больных начали самостоятельно ходить, у 24% уменьшалось количество остановок из-за мышечной слабости. Динамику элементарных двигательных и коммуникативных функций оценивали с помощью шкалы Оргогозо (до лечения- 29,5 баллов, после лечения- 42,0 балла). Степень пареза, которую определяли по методике Столяровой Л.Г. до лечения составила 2,1 балл, после лечения- 3,2 балла. Нарушение мышечного тонуса оценивали по шкале Ашфорт: до лечения — 2,8 балла, после лечения — 1,8 балла. После реабилитационного лечения отмечено достоверное ($p < 0,05$) нарастание мышечной силы и уменьшение мышечного тонуса у больных детей с ДЦП.

Вывод: Подводя итоги, можно констатировать, что применение методов проприоцептивной коррекции и термально-электроимпульсного

тренажер костюма в комплексном восстановлении неврологических функций повышает эффективность реабилитационного лечения, способствует восстановлению нарушенного моторного стереотипа.